

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665565>

NEMIS TILLI TADQIQOTLARDA EFTALIYLAR TARIXINI O'RGANISHNING KLASSIFIKATSIYA QILINISHI

Ergasheva Diloromxon Mashrabjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Tarix mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada eftaliylarning tarixini nemis tarixshunosligida qay darajada tadqiq etilganini o'rganishning tizimli yo'nalishi ko'rsatib berilgan. Ya'ni bunda eftaliylar tarixini o'rganigan nemis tarixshunoslari davr nuqtai nazaridan klassifikatsiya qilingan va ularning tadqiqotlariga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *Eftaliylar, nemis tarixshunosligi, F.Althaym, T.Noldeke, V.Tomashek, R.Gobl, M.Alam, O.Vezendonk, sasoniylar, xunlar, O'rta Osiyo.*

ABSTARCT

This article shows a systematic approach to the study of the extent to which the history of the Hephthalites has been studied in German historiography. That is, it classifies German historians who have studied the history of the Hephthalites from the point of view of the period and specifically focuses on their research.

Keywords: *Hephthalites, German historiography, F. Altheim, T. Noldeke, W. Tomaszek, R. Goble, M. Alam, O. Wezendonk, Sassanids, Huns, Central Asia.*

KIRISH

O'rta Osiyoning ilk o'rta asrlardagi tarixi to'la o'rganilmagan davr bo'lgani uchun oldimizga qo'yilgan ushbu masala o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Bundan tashqari o'rganilayotgan davr tarixshunosligi bu borada katta ahamiyat kasb etadi. Demak, masalaning tarixshunosligiga to'xtalar ekamiz, xorij, ayniqsa, nemis tarixshunosligidagi adabiyotlar e'tiborimizni tortadi. Nemis tarixshunosligida eftaliylar tarixi, asosan, forslar tarixidan kelib chiqib o'rganilgan. Bu davrga oid

adabiyotlarning ko‘pini aynan forslar tarixiga bag‘ishlangan asarlar tashkil qiladi. Masalaning asosiy qismiga keladigan bo‘lsak, nemis tarixshunosligida O‘rta Osiyoning ilk o‘rta asrlardagi tarixi aks etgan asarlar ko‘p bo‘lgani uchun ham ularni davrlashtirgan holda va ularda aks etgan masalalar yuzasidan toifalashtirgan holda ko‘rib chiqqan maqsadga muvofiqdir, bunda ham asarlarning asosiy qismini o‘rganib chiqish, ham ularni o‘zaro ichki tahlildan o‘tkazish imkoniyati paydo bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ham Markaziy Osiyo tarixchilarining asarlaridan, dissertatsiya, monografiya va ilmiy maqolalardan, ham nemis tarixshunoslarining asarlaridan foydalanildi, ular bir-biriga qiyoslanib tahlil qilindi. Manbalardan foydalanishda esa asosan, ularni o‘rganib, tadqiq qilingan adabiyotlar muhim rol o‘ynadi.

Nemis tarixshunosligida eftaliylar davlati tarixini o‘rgangan olimlar qatoriga Frans Althaym, Rut Althaym-Shtiel, Robert Gobl, Valter Pol, Roman Girshman, Otto Gunter fon Vezendonk, Mattias Pfisterer, Timo Stikler, Noldeke, Maykl Alram, Maykl de Ferdinandi, Daniel T. Potts, Nikolaus Shindel va boshqalarni kiritishimiz mumkin, ular xunlar, kushonlar, xioniylar, kidariylar va eftaliylar tarixiga oid ko‘plab asarlar yozib qoldirishgan. Bular orasida eng asosiylaridan biri va ushbu tadqiqot uchun asos bo‘lib xizmat qilgan asarning muallifi Frans Althaymdir. U “Xunlar tarixi”: “Xunlar tarixining boshlanishi va Yevropaga bostirib kirishigacha”, “Eftaliylar Eronda”, “Dinlar jangi”, “Yevropa xunlari” kabi asarlari orqali eftaliylar tarixiga oid ko‘plab ma’lumotlarni qoldirgan shaxs hisoblanadi. Ushbu tadqiqot davomida nemis tarixshunosligidagi yuqorida aytib o‘tilgan adabiyotlar hamda sovet va mustaqillik davri tarixshunosligidagi adabiyotlar o‘rganilib, ularda keltirilgan ma’lumotlar qiyosiy tahlil orqali tadqiq etildi.

NATIJALAR

Tarixiy o‘tmishni xolisona o‘rganishni talab qiluvchi tarixiylik tamoyili tarixiy voqealarni biryoqlama va xolis yoritishdan, faktlarni talqin qilishdan voz kechishni nazarda tutadi. Tarixiy tadqiqotning eng katta ob‘yektivligiga tarixiy voqea va

hodalarning individual xususiyatlarini umumlashtirishdan voz kechish va tarixiy rivojlanishning butun xilma-xilligini umumlashtirilgan g'oyalarga qisqartirish orqali erishish mumkin. Ushbu yondashuvdan chekinish barcha xalqlar, ijtimoiy va diniy guruhlarining tarixiy jarayonidagi rolini hisobga olgan holda tarixiy o'tmishni barcha xilma-xilligi bilan o'rganishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvga muvofiq, mazkur tadqiqotda Eftaliylar davlati tarixi Markaziy Osiyo xalqlari tarixida salmoqli davr sifatida qaraladi.

Eftaliylar tarixshunosligining asosiy masalalari R.M. Girshman, K.V. Trever, A.N. Bernshtam, K. Enoki, L.N. Gumilyov, A.M. Mandelstam, T.A. Trofimova, B. I. Vaynberg, B.I. Marvas, F. Althaym, R. Gobl, A. Qurbonov, M.M. Isomatov va boshqalarning maxsus tadqiqotlarida ko'rib chiqilgan, umumiy tartibda boshqa ilmiy muammolar bilan birgalikda T.Noldeke, J. Markvart, A. Kristensen, V.V. Bartold, S.P. Tolstov, A.V. Pigulevskaya, B.G. G'ofurov, V.M. Masson, R. Fray, R. Grusset, M.J. Mashkur, A.A. Kuxzad, B.A. Litvinskiy, V.S. Solovyov, E.V. Rtveladze, S. Tannerova, Sh.S. Kamoliddin, Y. Yoqubov, G. G'oibov, D. Dovutov, H. Davlatnazar, G. Javadiy va boshqalarning tadqiqotlarida yoritilgan.

Zamonaviy tadqiqotlarda esa oq xunlar nomi chuqurroq tahlil qilindi va unga ko'ra ular 370-yillarda g'arbga qarab yurgan Yevropa xunlariga o'xshashmagan: tanasining oqligi ularni ushbu nom bilan atalishi mumkinligi ko'rsatildi, bundan tashqari Yevropa xunlaridan farqli o'laroq oq xunlar o'troq hayotga moslashuvchan bo'lganlar va bu ularga o'sha davrda katta hududni egallagan davlatni tuza olishlariga imkon bergan.

Frans Althaymning "Xunlar tarixi" nomli yirik asariga ko'ra, eftaliylar shohligi, ya'ni "oq xunlar" deb atalmish Osiyo ichki qismidagi eng qadimgi bo'linmalarida joylashgan. Garchi Althaymning o'zi bu xalq tarixiga oid ma'lumotlarning kamligini ta'kidlasa-da, baribir u o'z davlatining tashkil topishini jahon-tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan birinchi Xunn siyosiy shakli deb biladi. Keyingi otliq podsholiklarga xos bo'lgan tarzda eftaliylar ham o'z xalqlarining barcha qatlamlariga, shuningdek, ularning madaniy va siyosiy tuzilishiga xos bo'lgan ikki

tomonlama tuzilishni ko'rsatdilar: birinchi yarmi Eronning yuksak madaniyatini egallab olgan, ikkinchi qismi esa xunnlarning o'troq turmush tarziga o'tgan, qadimgi turmush tarziga va dunyoqarashiga xiyonat qilmagan holda yashashda davom etgan.

MUHOKAMA

Noldeke va Tomasheklarning xulosalari orqali quyidagi fikrlarga aniqlik kiritdik. Eftaliylar V asrning 2-yarmida Eronning shimoli-sharqiy chegarasi hududida bosqinlarning yangi to'liqini sifatida paydo bo'lgan. Fors shohi Bahrom V (421-438) eftaliylar bilan allaqachon jang qilgan va g'alaba qozongan deb taxmin qilinadi va shu sababdan ham eftaliylarning birinchi marta nomi tilga olinishi 425-yildan boshlanishi mumkin. Yuqorida o'rganilgan Noldekening asarlarida eftaliylar hukmdorlarining aynan Bahrom V bilan bo'lgan munosabatlari ham bayon etilgan. Asar asosan arab manbalariga asoslanib yozilgani uchun ham unda eftaliylar nomi haitallar so'zi orqali ifodalanadi. Asarda Bahrom V va eftaliylar hukmdori o'rtasidagi jang haqida so'z boradi [4: 119]. Biroq Bahrom V tomonidan mag'lub qilingan bosqinchilarni kimlar bo'lganini aniq ayta olish juda muammoli, chunki bu davrga tegishli manbalarda bu borada aniq bayonotlar berilmagan va voqealar xronologiyasini qayta tiklash qiyin masala bo'lib qolmoqda [10: 104], [9: 25]. Bu fikrlar nemis tarixshunoslaridan bo'lmish Walter Pohl va Timo Stiklerlarning asarlarida ham bir xil holatda keltirilgan. Boshqa tarixshunoslar Daniel Potts va Nikolaus Shindellarning fikriga ko'ra esa, Bahrom V hali ham xioniylar yoki kidariylarga qarshi kurashib kelgan [3: 365]. Bundan ko'rinib turibdiki, XIX asrda yaratilgan adabiyotlar keyinchalik tahlil qilinib, yangi yondashuvlar bilan tadqiqotlar olib borilgan. Shu sababli ham adabiyotlardagi ma'lumotlarni o'zaro qiyoslab o'rganish joizdir. Yana boshqa adabiyotlarda quyidagi fikrlar ilgari suriladi:

Ammo eftaliylar va kidariylarni bir guruhga kiritilgan tadqiqotlarni ham ko'rishimiz mumkin. Numizmat olim Robert Gobl ularni "Eron xunnlari" nomi bilan mashhur bo'lgan guruhga kiritadi [2: 138]. Biroq Goblning bu sof numizmatik tasnifi, albatta, o'zgartirilishi mumkin, chunki u yozma manbalarni chetlab o'tgan, va hatto xioniylar nomi uning ishida uchramaydi [9: 29], – deydi Timo Stickler o'z asarida.

Eftaliylarning Sosoniylar saltanatiga qayta-qayta yurish qilib, yuqorida tilga olingan sosoniylar shohi Pero'z I ni 484-yilda ular tomonidan o'ldirilishi yozma manbalarda o'z aksini topgan [4: 125]. Noldeke ham o'z asarida eftaliylar va Pero'z o'rtasidagi muammoli vaziyatni o'rganadi.

XULOSA

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, XIX asrdayoq nemis tarixshunoslari O'rta Osiyo tarixi masalasiga ham to'xtalib o'tganlar. Bir qarashda yuqorida keltirilgan adabiyotlar bizning tariximizga bog'liq emasdek ko'rinadi, ammo tarixshunoslik nuqtayi nazaridan chuqurroq o'rganilganda qidirayotgan ma'lumotlarimizni topishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu asarlarni ham chuqurroq o'rganib, ilm-fanga tatbiq etilsa, tariximizdagi bizga hali hamon noma'lum bo'lib kelayotgan masalalarga oydinlik kiritishimiz mumkin.

Natijalarni umumlashtiradigan bo'lsak, eftaliylarning sosoniylar bilan olib borgan siyosati nihoyatda muammoli kechgan, goh sosoniy shahzodalar taxtni egallash uchun eftaliy hukmdorlardan madad so'ragan bo'lsa, goh ularga hiyla ishlatib, urushlarni boshlaganlar. T.Noldeke buni arman manbalari orqali izohlaydi. Ammo xolislik tamoyili bilan yondashadigan bo'lsak, armanlar eftaliylar bilan nihoyatda yaxshi munosabatda bo'lganligini va ular o'rtasidagi aloqalar uzoq vaqtgacha saqlanib qolganiniga ham e'tibor berish lozim. Shu sababdan ham bu masalani keng doirada, manbalar va adabiyotlardagi ma'lumotlarni qiyoslagan holda tadqiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Franz Altheim. Geschichte der Hunnen. Band 2: Die Hephthaliten in Iran. – Berlin, 1989. 342 s..
2. Michael de Ferdinandy, Neue Monographien über die Geschichte der Hunnen. – München. 2010. 28 s.
3. Michael Alram: Das Antlitz des Fremden. Die Münzeprägungen der Hunnen und Westtürken in Zentralasien und Indien. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. – Wien, 2016. 75 s.
4. Nikolaus Schindel: Wahram V. Band. 1. – Wien, 2004. 45 s.
5. Nöldeke. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen Chronik des Tabari übersetzt. – Leyden, 1879. 238 s.
6. Robert Göbl. Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen und Indien. – Wiesbaden, 1967. 178 s.
7. Wesendonk O.G., Kusan, Chioniten und Hephthaliten, Buch – Mikrofiche, Verlag: Zug: IDC, 1971. 34 s.